

XOLID IBN VALID MASJIDINING O`ZIGA XOS TARIXI VA O`ZBEKISTON TARIXIDA TUTGAN O`RNI

Olimova Zilola

Andijon Davlat Universiteti

Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621477>

Asaka shahrining eng gavjum va markaziy hududida joylashgan “Xolid ibn Valid “ jome masjidi Markaziy Osiyodagi eng yirik masjidlardan biri hisoblanadi va mustaqillikka erishish ostonasida qurilgan dastlabki masjidlardan biri hisoblanadi. Chunonchi masjidning qurilish ishlari Asaka tumani xalqining hasher yo`li bilan barpo etilgandir. Bundan tashqari hali SSSR tarkibida bo`lishimizga qaramay masjid qurilishiga katta e`tibor berilgan va masjidning qurilish ishlari eng zamonaviy ko`rinishda olib borilgan. Aytish Xolid ibn Valid masjidining poydevori 1991-yil 23- aprelda qo'yilgan. U Andijon viloyati, Asaka shahrining eng gavjum va markaziy qismida joylashgan. Masjid 2004-yilda O'zbekiston musulmonlari idorasi va Adliya vazirligida rasmiy ro'yxatdan o'tkazilgan. 2005-yildan beri qurilish va ta'mirlash ishlari 13 yil mobaynida davom etgan. Masjid binosi uch qavatli bo`lib, pishtgan g'ishtdan qurilgan. Bezatish paytida ularning bezagi sifatida har xil usulda yotqizilgan ko'p rangli g'ishtlardan foydalanganlar. Uch qavat binoning barcha derazalari ham uchli ravoq shaklida qilingan. Masjidning maydoni 2400 kvadrat metrni tashkil qiladi. Taxminan 400 kishi kuniga besh mahal namozga keladi. Olti mingdan ziyod fuqarolarimiz juma kuni namoz o'qiydilar. Shuning uchun namozxonlarga qulaylik yaratib, olomonning tiqilib qolmasliklari uchun uch tomonda kirish eshiklari joylashtirilgan. Foydalanishga topshirilgan barcha yordamchi xizmatlar zamonaviy komponentlar bilan jihozlangan. Katta hovli yorqin marmar bilan o'ralgan, uning burchaklarida zamonaviy mustahkamlovchi inshootlar joylashtirilgan. Ular minoralar shaklda bo'lib, uchta sathda qilingan. Ular masjid binosini 4 tomonidan joylashtirilgan. Ustki qismi ko'k naqshinkor gumbazlar bilan bezatilgan. O`sha davrda masjidning bosh imom-xatibi hisoblangan Shahobiddin Pardaev o`zining ushbu iliq fikrlarini aytib o`tgan: “Mamlakatimizda birinchi marta mustaqillik davrida diniy va milliy qadriyatlarimiz tiklana boshladi. Duolari ijobatini ko'rib ajdodlarimizning ko'zlari yoshga to'ldi va ularning baxtli farzandlari mustaqil O'zbekiston fuqarolariga aylanishdi. Xalqimiz ko'p yillardan beri kutgan paytiga yetdi. Ularda avvalgi davrda yo'qotilgan ma'naviy meros bor”. Masjidning o`ziga xos jihatlarini sanab o`tadigan bo`lsak, asosiy zal baland shiftga ega bo'lib, bu yerga katta havo

oqimi kiradi. Ko'p sonli derazalar xonani yorug' qiladi va bu katta xonani yanada kengroq ko'rsatadi. Masjidning aynan nega bunday nom bilan atalganiga kelsak, masjid mashhur ittifoqchi va taniqli sarkarda Xolid ibn Valid sharafiga nomlangan. U Makka shahridan, Qureysh qabilasidan kelgan. Dastlab u Muhammad payg'ambarga qarshi bo'lgan. Keyinchalik, Hijriy 7-yilda u Islomni qabul qiladi va "Allohning qilichi" laqabini olgan. Keyinchalik Muhammad payg'ambarning muhim qo'mondoni bo'ladi. Mutning Vizantiya bilan bo'lgan jangida musulmon sarkardalari o'ldiriladi va u qo'mondonlikni o'z qo'lga oladi. U tomonidan to'g'ri tanlangan jang taktikasi tufayli musulmonlar mag'lubiyatdan qochib, tartibli ravishda chekinishga muvaffaq bo'lishadi. Xolid ibn Valid 43 ta jang o'tkazgan va janglarda mag'lubiyatga uchramagan. U birinchi bo'lib zarba berishni ma'qul ko'rgan, kutilmaganda dushmanni qo'lga tushirardi. Uning qo'shinlari har doim harakatchanlik, aniqlik va qo'rqmaslik bilan ajralib turardi. Shuningdek, Suriyada uning nomini olgan katta masjid mavjud. Asaka masjidida Muhammad payg'ambarning sahobalari haqida bir qancha kitoblar va maqolalar mavjud. Ma'lumot o'rnida shuni aytish lozimki, ushbu masjidda 2018-yil fevral oyida bo'lib o'tgan Qur'on o'qish milliy musobaqasining mintaqaviy bosqichi muvaffaqiyatli o'tkazilgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak mustaqillika erishish ostonasida milliy qadriyatlarimiz ham asta-sekinlik bilan tiklana boshladi va o'z suverenitetimizga shuning avvallari unuttirilgan va tan olinmagan milliy qadriyatlarimiz va urf-odatlarimiz ham mustaqillikka erishgach butkul tiklandi. 1998-yil 30-aprelda qabul qilingan "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi qonunda masjid va madrasalar faoliyati, ularni qurish va qayta rekonstruksiya qilishga doir masalalar o'z aksini topgan. Darhaqiqat hozirda faoliyat yuritayotgan Asaka jome masjidi ham yildan-yilga zamonaviy ko'rinish olib xalqimizning muqaddas go'shalardan biri bo'lib kelmoqda. Ma'lumot o'rnida shuni aytish lozimki Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning dastlabki faoliyati ham ushbu masjid bilan bog'liqdir va xalqimizga yetuk imom-xatiblarni chiqarishda ushbu masjidning o'rne kattadir. Bundan tashqari hozirda ham Xolid ibn Valid masjidi nafaqat O'zbekiston hududida balki butun Markaziy Osiyoda mavjud bo'lgan yirik va ko'rkam masjidlardan biri hisoblanadi. Bu esa me'morchilik sohasida yutuqlarga erishishda davom etayotgan Vatanimizning qanchalar boy tarixga egaligi shuningdek kelgusi avlodga ota-bobolarimiz bizga qoldirgan madaniy me'roslar qatoridan joy olishini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonov.Q O`zbekiston tarixi 2-kitob "Oqituvchi" Toshkent-2007
- 2.[telegra.ph/XOLID-IBN-VALID-MASJIDI-12-10](https://t.me/XOLID-IBN-VALID-MASJIDI-12-10)
- 3.<https://masjid.uz>